

UDK: 631.313.6

O‘ZBEKISTONDA KARTOSHKACHILIK TEXNIKA VOSITALARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

N.Rustamova, t.f.f.d (PhD), dotsent,
E.Ro‘ziyev, Stajyor o‘qituvchi,
Z.Suyunova, Stajyor o‘qituvchi

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Respublikamiz xo‘jaligi ishlab chiqarishida ildiz-mevali ekinlarni yetishtirishda qishloq mehnat va energiya sarfini kamaytirish, resurslarni tejash, ilg‘or texnologiyalar asosida mahsulotlarni yig‘ib olish va yuqori unumli qishloq xo‘jalik mashinalarini ishlab chiqish, kartoshkani yig‘ib olishda kam mehnat va resurs sarflab, texnologik jarayonlarni sifatli bajarilishini ta‘minlaydigan texnika vositalarini ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda.

Kalit so‘zlar. Tuproq, poya, maydalagich, energiya, resurstejamkor, avto, yuklagich, yetakchi, quvvat, g‘ildirak.

Аннотация. В хозяйственном производстве республики осуществляются комплексные меры по снижению затрат труда и энергии в сельском хозяйстве на выращивание корнеплодов, ресурсосбережению, уборке продукции на основе передовых технологий и разработке высокопроизводительных сельскохозяйственных машин, разработке технических средств, обеспечивающих качественное выполнение технологических процессов при уборке картофеля с минимальными затратами труда и ресурсов, достигаются определенные результаты.

Ключевые слова. Земля, шток, измельчитель, энергия, ресурсосберегающий, автo, погрузчик, лидер, мощность, колесо.

Abstract. In the agricultural production of our republic, comprehensive measures have been implemented to reduce rural labor and energy consumption in the cultivation of root-fruit crops, save resources, Harvest products based on advanced technologies and develop high-performance agricultural machines, spend less labor and resources in the harvesting of potatoes and develop technical means that ensure the qualitative implementation of technological processes.

Keywords. Soil, stem, grinder, energy, resurstejamkor, auto, loader, Leader, power, whee.

Kirish. Kartoshkachilik qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining muhim tarkibiy tarmog‘i bo‘lib, Respublika mustaqilikka erishgandan so‘ng oziqa ta‘minotini muhofazalash hamda aholini kartoshkaga bo‘lgan ehtiyojini qoplashga yo‘naltirilgan. Kartoshka dunyo dehqonchiligida maydoni bo‘yicha bug‘doy, sholi, makkajo‘xoridan keyingi o‘rinda, ahamiyati jihatdan esa ikkinchi o‘rinda turadi. Chunki kartoshka inson uchun muhim bo‘lgan oqsil, kraxmal, turli vitaminlar hamda mineral tuzlar, elementlar manbaidir.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekiston iqlim-tuproq sharoitida kartoshkadan ertagi, kechki muddatda va takroriy ekin sifatida hosil olish imkoniyati bor. Kelgusida aholining ko‘payib borishini hisobga olib, ichki talabni to‘liq qondirgan holda eksport hajmini ham barqaror ravishda oshirib borish vazifalari o‘z navbatida kartoshka yetishtirish bo‘yicha hosildorlik sifatini oshiruvchi ilg‘or texnologiyalarni yaratish va ishlab chiqarishga joriy qilish talab etiladi. Hozirgi davrda kartoshka yetishtirishda mehnat, mablag‘, energetik resurslar harajatlari ancha yuqori bo‘lib, buning asosiy sabablarini quyidagicha izohlash mumkin. Birinchi navbatda, sohaning texnik vositalar bilan yetarli ta‘minlanmagani, ayrim mavjud mashinalarning eskirib qolgani, agrotexnik jarayonlarning sifatsiz hamda kechikib bajarilishini va o‘z o‘rnida katta hajmda qo‘l mehnatidan foydalanishni talab qilmoqda.

Hozirgi vaqtda kartoshkachilik mashina-traktor saroyi asosan ilgari O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan yoki mustaqil davlatlar hamdo‘stligi (MDH) mamlakatlaridan keltirilgan maxsus kartoshkachilik texnikalaridan iborat bo‘lib, ular ancha eskirib qolgan va ta‘mirlash uchun ehtiyot qismlar yetishmaydi. Yangi zamonaviy texnikalarni ishlab chiqish deyarli yo‘lga qo‘yilmagan. Hozirda qo‘llanilayotgan mashinalar bitta jarayonli (bitta operatsiyali) bo‘lganligi tufayli ayrim agrotexnik tadbirlar mashina-traktor agregatini ikki va undan ko‘p yurishi hisobiga bajarilmoqda, bu esa yonilg‘i-moylash materiallari va boshqa xarajatlar sarfini hamda maxsulot tannarxini oshiradi. Qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun kartoshkachilikda resurstejamkor texnologiyalar asosida ishlaydigan yuqori unumli texnika vositalar kompleksini ishlab chiqish hamda joriy etish talab etiladi. Hozirgi bozor iqtisodi sharoitini hisobga olgan holda bajarilishi 2011-2015 yillarga mo‘ljallangan mashinalar va texnologiyalar istiqbolli mashinalar sistemasi ishlab chiqilgan. Mashinalar sistemasi qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish ilmiy tadqiqot instituti (QXMEITI) tomonidan sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti (SPE va KITI) bilan hamkorlikda hamda respublikadagi konstruktorlik va qishloq xo‘jaligi mashinasozlik sanoatini yetakchi mutaxassislari ishtirokida bajarilgan.

Mashinalar sistemasi rivojlangan xorijiy mamlakatlarning kartoshkachilik sohasidagi tajribasi hamda respublika qishloq xo‘jaligi mashinasozlik sanoatini imkoniyatlarini inobatga olib, mavjud va istiqbolli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan. Istiqbolli mashinalar sistemasida kartoshkachilik uchun 22 nomdagi texnika vositalari ko‘zda tutilgan. Ulardan 9 tasi O‘zbekistonda ishlab chiqilgan. Qolganlarini o‘zimizdagi zavodlarda ko‘plab ishlab chiqish, 5 ta mashina ustida ilmiy-tadqiqot hamda tajriba konstruktorlik ishlari olib borish rejashtirilgan. Faqat 2 nomdagi mashina xorijdan xarid qilinadi. Bu ham bo‘lsa “Balkar” tipidagi avtoyuklagich va og‘ir tuproqli sharoitda qo‘llash uchun frezerli chopiq kultivatoridir. Hozirgi kunga qadar mamlakatimiz kartoshkachiligida energetika vositasi sifatida mavjud paxtachilik traktorlaridan foydalanilmoqda. Bu traktorlarning hech biri kartoshkachilik talablariga to‘liq javob berolmaydi.

Istiqbolli mashinalar tizimida sabzavotchilik va kartoshkachilikda xar xil mashina hamda qurollar bilan agregatlab ishlatish uchun energetika vositasi sifatida maxsus universal chopiq traktori tavsiya etilgan. Hozirda qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish hamda sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik IT institutlari olimlarining bergan parametrlari hamda agrotexnik talablari asosida TTZ “Traktor” maxsus konstruktorlik byurosida paxtachilik TTZ-80.11 traktori asosida maxsus sabzavotchilik va kartoshkachilik traktori TTZ-100SP ishlab chiqildi. Traktorning texnik tasniflari jadvalda keltirilgan.

TTZ-100SP traktori 1,4 tortish sinfiga oid bo‘lib, g‘ildiraklarning xarakatlanish sxemasi 4x4, ya‘ni oldingi ko‘prik g‘ildiraklari ham yetakchi, oldingi va keyingi g‘ildiraklar oralig‘ining kengligi 1400 mm. Traktorda oldingi va orqa quvvat olish vali hamda bir yo‘la ikki va undan ortiq texnologik parametrlarni bajarishga kombinatsiyalashgan agregatlar tuzish uchun oldingi va orqa osma sistemasi mavjud.

TTZ-100SP sabzavotchilik traktorini Respublika qishloq xo‘jaligiga tadbiriq etish ish unumini 1,2-1,4 marta ko‘paytirish hamda yonilg‘i, moy materiallari sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Tajriba qismi. Traktorda oldingi va orqa osma sistemasining mavjudligi yuqori samarali ko‘pfunksiyali ko‘pmashinali agregatlarni tuzish imkonini beradi. Hozirda ilmiy-tadqiqot institutlari xodimlari “BMKB-Agromash” konstruktorlari bilan hamkorlikda traktorning old osma sistemasiga osiladigan qator mashinalarning, jumladan gorizontol o‘qli faol ish organli kultivator, poyalarni maydalagich, purkagichlar, shuningdek, traktorning orqa osma sistemasiga osiladigan dalalarni tekis shudgorlaydigan aylanma plug, qator oralariga ishlov beradigan energiya-resurstejamkor ish organlari bilan jihozlangan chopiq kultivatori, kartoshka ekkich, kartoshka kovlagichlarning tajriba sanoat nusxalari yaratilgan, ularni keng dala sinovlari o‘tkazilmoqda (1-jadval).

Hozirda kartoshka ekish uchun tuproqqa asosiy va ekishdan oldin ishlov berish paxtachilik tuproqqa ishlov beruvchi mashinalar bilan bajarilmoqda. Kelajakda bu ishlar sabzavotchilik va kartoshkachilik traktori asosida tuzilgan poya maydalagich hamda plugdan iborat kombinatsiyalashgan agregatlar bilan amalga oshiriladi. Bunday agregat bir o‘tishda dala yuzasidan o‘simliklar qoldig‘ini maydalab aylanma plug bilan dalani tekis marza va egatlarsiz tekis shudgorlab ketadi.

Jadval 1

Sabzavotchilik va kartoshkachilik hamda paxtachilik chopiq traktorlarining taqqoslov tavsiflari

Ko‘rsatkichlar	TTZ-100SP sabzavotchilik traktori	Paxtachilik chopiq traktori	
		TTZ-80.11	TTZ-80.10
Harakatlanish sxemasi	4K4	4K2	3K2
Dvigatelning quvvati, kVt (o.k)	73,5 (100)	57,4 (78)	57,4 (78)
Orqa quvvat olish vali, (min ⁻¹)	mustaqil 540 va 750	mustaqil 540	mustaqil 540
Oldingi quvvat olish vali, (min ⁻¹)	mustaqil 1000	-	-
Orqa osma sistemasining yuk ko‘tarishi, kGs	2000	1100	1100
Oldingi osma sistemasining yuk ko‘tarishi, kGs	2000	-	-
Ekspluatatsion massasi, kg	4100	3345	3575

Olingan natijalar. Ma’lumki, dalalarni ekishga tayyorlashda frezerli kultivatorlardan foydalanish tuproqni yuqori sifatli mayin mayda strukturali holatga keltirish imkonini beradi. Shuning uchun kartoshka ekish jarayoni frezerli kultivator hamda kartoshka ekkichdan iborat kombinatsiyalashgan agregat bilan bir o‘tishda bajariladi. Yarovizatsiya qilingan urug‘lik kartoshka tugunaklarini ekish uchun yangi kartoshka ekkich ishlab chiqilgan. Hozirda dala xo‘jalik sinovlaridan o‘tmoqda. Yangi kartoshka ekkich 2 va 4 qatorli bo‘lib, xo‘jaliklardagi mavjud paxtachilik traktorlari bilan ham agregatlanishi mumkin.

Kartoshka qator oralariga bir yo‘la ishlov berib, zararkunandalarga qarshi kimyoviy zaxar purkash traktorning orqasiga osilgan chopiq kultivatori hamda old osmasiga o‘rnatilgan zaxar purkagichdan iborat kombinatsiyalashgan agregat bilan bajariladi. Chopiq kultivatori sifatida mavjud paxtachilik-sabzavotchilik KXO-3,6 kultivatoridan foydalaniladi. Kelajakda energiya-resurstejamkor sabzavotchilik va kartoshkachilik agrotexnikasiga to‘liq javob beradigan maxsus kultivator ishlab chiqiladi.

Kartoshka hosilini yig‘ishtirish sermehnat, mashaqqatli jarayon hisoblanadi. Respublika iqlim-tuproq sharoitini o‘ziga xos xususiyatlari tufayli kartoshka hosilini yig‘ishtirishda kartoshka yig‘ishtiruvchi kombaynlar qo‘llanilmayapti. Shuning uchun kartoshka yig‘ishtirish oldin kartoshka kovlagich bilan tuproqni bo‘shatib, tugunaklarni yer yuzasiga chiqarib qo‘lda yig‘ishtiriladi.

Hozirda kartoshkani kovlashda ilgari xorijdan olib kelingan kartoshka kovlagichlardan foydalanilmoqda.

Sabzavotchilik va kartoshkachilik traktori bilan ishlatiladigan resurstejamkor kovlagichning sanoat nusxasini ishlab chiqish yakunlanmoqda. Kartoshkani kovlashda uning poyasi halaqit bermasligi uchun, avval, poyalari yig‘ishtirib olinishi yoki maydalab dala yuzasiga sohib yuborish tavsiya etiladi.

Xulosa. Kartoshka hosilini kovlashda poyalarini maydalab dala yuzasiga sohib yuboradigan poya maydalagich va kovlagichdan iborat kombinatsiyalashgan agregatdan foydalaniladi. Maxsus sabzavotchilik va kartoshkachilik traktori asosida ko‘pfunksiyali mashina-

traktor agregatlarini kartoshkachilikda joriy etish kartoshka yetishtirish hamda uning hosilini yig‘ishtirishda mexanizatorlar mehnat sarfini 45 foizga, asosiy va qo‘shimcha jarayonlarni bajaruvchi dala ishchilariga sarflanadigan xarajatlarni 24 foizga, bir gektarga sarflanadigan dizel yoqilg‘ini esa 83,0 litrga kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni.

2. Norchayev R., Norchayev D.R., Norchayev J.R., Rustamova N.R. Ildiz mevalarni yig‘ishtirish mashinalarining konstruksiyasi va nazariyasi. – Toshkent: “Fan”, 2019. – 104 b.

3. Mamatov F.M., Norchayev R., Rustamova N.R. Kartoshka kovlagichning kombinatsiyalashgan qazish ish organi ish rejimini asoslash// Innovatsion texnologiyalar. – Qarshi, 2020. Maxsus son. – B.46-50.